

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПОДРОСТКОВ**THE IMPACT OF ELECTRONIC COMMUNICATION ON TEENAGERS****ГЛУШКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,***Частное учреждение образовательная организация высшего образования
«Омская гуманитарная академия».***GLUSHKOVA SVETLANA ALEXANDROVNA,***Private institution educational organization of higher education
"Omsk Humanitarian Academy".*

В данной статье рассматривается проблема формирования связей между реальным и виртуальным миром у подрастающего поколения. Выделены и охарактеризованы используемые современными подростками формы связи, электронное оборудование, и возможные функции использования при коммуникации. Охарактеризована взаимосвязь: отношения в реальном мире и проблемы подростков влияют на электронное общение подростков в той же степени, что и электронное общение влияет на отношения подростков в реальном мире. В результате анализа различных научных источников удалось выяснить, что подростки активно устанавливают новые социальные связи посредством виртуального мира.

This article discusses the problem of forming connections between the real and virtual world in the younger generation. The forms of communication used by modern teenagers, electronic equipment, and possible functions of use in communication are highlighted and characterized. The relationship is characterized: real-world relationships and adolescent problems affect adolescent electronic communication to the same extent that electronic communication affects adolescent relationships in the real world. As a result of the analysis of various scientific sources, it was found out that teenagers actively establish new social connections through the virtual world.

Ключевые слова: *идентичность, приватность, электронное взаимодействие, отношения, социальные сети, подростковая группа, физический мир.*

Key words: *identity, privacy, electronic interaction, relationships, social networks, teenage group, physical world.*

За последние десятилетия современные технологии приобретают всё большее значение в жизни подростков. Подростки, как активная социальная группа, активно пользуются новыми электронными формами общения, такими как видео- или аудиосообщения, электронная почта и текстовые сообщения, а также интернет-сайтами, ориентированными на общение, такими как блоги, социальные сети, разработанные с целью обмена фотографиями и видеоматериалом. В данной статье анализируются способы использования средств коммуникации, которые используют подростки, прежде всего, для укрепления существующих межличностных и дружеских отношений. Подростки научились интегрировать инструменты интернет-коммуникаций в реальный мир, например, сайты социальных сетей помогают получить информацию о новом пользователе в большем объеме, чем при офлайн-взаимодействии.

В первые годы использования интернета онлайн-коммуникация подростков с незнакомыми людьми практически не была распространена. К. Субрахманьям и П.М. Гринфилд от-

мечают, что онлайн-коммуникации оказывают положительный эффект на подростковую группу благодаря снижению социальной тревожности, но в тоже время подростки сталкиваются с негативными последствиями, такими как психическое насилие [6, с. 397].

Современные подростки находят ценную поддержку и информацию на веб-сайтах, но они также могут столкнуться с информацией о расизме и ненависти. Электронное общение со сверстниками может стать преобладающим по сравнению с коммуникацией с родителями, которые в большинстве случаев не осведомлены об онлайн активности своих детей на таких популярных площадках как WhatsApp, Телеграм или ВКонтакте, Тик Ток.

У подростков имеется широкий спектр электронных средств общения, среди которых видео- или аудиосообщения, мобильные телефоны и сайты социальных сетей [1]. Данные инструменты достаточно стремительно изменяются и быстро становятся независимыми от конкретной аппаратной платформы. Исследования показывают, что подростки используют средства интернет-коммуникации в первую очередь для укрепления существующих отношений, как дружеских, так и романтических, а также для проверки потенциала новых участников в их офлайн-мире [2]. В тоже время интернет позволяет подросткам расширять социальные связи, включая знакомство с новыми людьми.

Таблица 1. Формы связи, электронное оборудование, и возможные функции использования

№	Форма коммуникации	Оборудование	Возможные функции
1	Электронное письмо	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Писать, хранить, отправлять и получать асинхронные электронные сообщения, доступны вложения с текстовыми документами, фотографиями, аудио, видео и другая мультимедиа информация.
2	Аудио и видео сообщения	Смартфон, электронная книжка	Отправка частных аудио или видео сообщений другому пользователю.
3	Текстовые сообщения	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Отправка и получение личных текстовых сообщений; возможность приложить к сообщению текстовые документы, фотографии, аудио, видео и другую мультимедиа информацию.
4	Чаты	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Синхронизированное общение с группой пользователей как правило при помощи текстовых сообщений с возможностью делиться аудио, фото и видео данными
5	Блоги	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Вебсайты или персональные страницы в социальной сети. Доступ к блогу может быть общим или частным только для авторизованных пользователей.
6	Видео обмен	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Позволяет выкладывать личные видео, просматривать или делиться видео других пользователей
7	Социальные сети	Компьютер, смартфон, электронная книжка, ноутбук	Онлайн утилиты, которые позволяют создавать профиль (публичный или частный) и создавать сеть друзей, которые взаимодействуют друг с другом. А также возможность постить контент на своей личной странице в форме текста, аудио или видео.

Для осознания того, как подростки используют электронные средства массовой информации для общения, следует описать множество разнообразных способов, при помощи которых может осуществляться такое общение. Среди современной молодежи популярными формами общения являются аудио и видеосообщения, текстовые сообщения, чаты, доски объявлений, блоги, утилиты социальных сетей, такие как Вконтакте, Телеграм, Ютуб. В табл. 1 перечислены формы связи, электронное оборудование, которое их поддерживает, и возможные функции, которыми пользуются подростки.

Например, доступ к электронной почте, которая первоначально поддерживалась только персональным компьютером, в настоящее время можно получить с помощью мобильных телефонов и других портативных устройств. То же самое верно и для таких функций, как обмен мгновенными сообщениями и взаимодействие на платформах сайтов социальных сетей. Другие формы общения, такие как видео-хостинг Ютуб доступны на портативных устройствах, таких как сотовые телефоны с камерами и камерами с беспроводной связью. Текстовые сообщения по-прежнему остаются в основном областью мобильных телефонов, хотя для отправки текстового сообщения на сотовый телефон можно использовать персональный компьютер. Обмен мгновенными сообщениями является популярным способом взаимосвязи среди подростков [3, с. 281].

Подростки используют различные формы общения для самых разных целей, в том числе для взаимодействия как с друзьями, знакомыми, так и с незнакомыми людьми. Подростки пишут мгновенные сообщения в основном для общения с офлайн-друзьями. Аналогичным образом, они используют сайты социальных сетей, как для поддержания связи со своими сверстниками из офлайн-жизни, так и для планирования совместных мероприятий с друзьями, с которыми они общаются на постоянной основе [7]. Подростки прибегают к использованию блогов, чтобы делиться подробностями повседневных событий в своей личной жизни [3, с. 282].

Установление межличностных связей как со сверстниками, включающие в себя дружеские и романтические отношения, так и с родителями, братьями и сестрами и другими взрослыми вне семьи, является одной из важнейших задач развития подросткового возраста. Поскольку электронные медиатеchnологии стали важным средством общения с другими людьми, важно рассматривать их в контексте межличностных отношений в жизни подростков. Использование различного вида электронных средств для поддержания связи с друзьями – это изменение, произошедшее по мере активного применения технологий интернета. Данная тенденция демонстрирует факт того, что современные подростки с большей вероятностью находят новых друзей или членов семьи в интернете или с помощью мобильных телефонов, ведь территориальное расположение не играет превалирующую роль в поддержании коммуникативных связей [4, с. 482].

Согласно данным опроса, проведенного Pew Research Center в 2022 году среди американских подростков в возрасте от 13 до 17 лет, восемь из десяти утверждают, что то, контент, представленный в социальных сетях, заставляет их чувствовать себя более связанными с жизнью своих друзей, в тоже время 71% заявляют, что социальные сети позволяют почувствовать, что платформы интернет-коммуникаций предоставляют шанс проявить свою творческую сторону. 67% говорят, что платформы социальных сетей позволяют им чувствовать уверенность в поддержке среди других подростков в трудные времена. 58% говорят, что чувствуют себя более принятыми. Данные позитивные настроения выражаются подростками из разных демографических групп.

Исследование ВЦИОМ 2020 года подтверждает убеждения подростков о том, что интернет-общение оказывает положительное влияние на подростков. 54% подростков отметили, что социальные сети не оказывают негативного влияния на подростков. В ходе опроса подростков в Нидерландах была изучена связь между онлайн-общением и прочностью от-

ношений [5]: 80% опрошенных подростков сообщили, что используют интернет для поддержания существующих дружеских связей. Участники, которые чаще общались в интернете, чувствовали себя ближе к имеющимся друзьям, чем те, кто этого не делал, но только в том случае, если они использовали интернет для общения с друзьями, а не с незнакомцами. Участники, которые считали, что онлайн-общение было более эффективным для самораскрытия, также сообщили, что чувствовали себя ближе к своим офлайн-друзьям, чем подростки, которые не рассматривали онлайн-общение как возможность для самораскрытия при личном общении. Участники опроса, которые использовали мгновенные сообщения, общались в основном с существующими офлайн-друзьями, а те, кто посещал чаты, общались с существующими друзьями реже. Такая тенденция связана с приватностью общения со своим оппонентом, ведь в чате информация будет доступна всем представителям.

Исследователи обнаружили, что формирование мнения о социальной сети зависит в целом от отношения самого подростка к социальной сети. Подростки, которые считают, что социальные сети оказывают в основном положительное влияние на сверстников их возраста, чаще, чем подростки, которые видят в основном негативные последствия. С большей вероятностью данная группа подростков скажет, что у них был положительный опыт личного использования платформ социальных сетей.

В тоже время подростки, которые позитивно оценивают влияние социальных сетей, с большей вероятностью сообщают о личной выгоде от этих сайтов, они склонны утверждать, что испытали на себе негативную сторону от социальных сетей в тех же пропорциях, что и те, кто негативно оценивает влияние сайтов онлайн общения на подростков. Есть одно исключение: 12% подростков, которые считают, что социальные сети оказывают в основном негативное влияние на подростков, говорят, что они чувствуют себя подавленными всеми событиями, происходящими на платформах социальных сетей по сравнению с 6% тех, кто видит это влияние в основном положительным.

Традиционные для общества подростковые проблемы приватность и идентичность были перенесены и преобразованы электронной сценой. Среди отличительных признаков трансформации – большая автономия подростков, снижение личного общения, укрепление отношений в группе сверстников, возможно, за счет семейных отношений, и больший выбор каналов взаимодействия.

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что подростки активно применяют различного рода интернет-технологии с различными целями. Одна из преобладающих становится установление стабильных социальных контактов с друзьями и членами семьи. В результате анализа различных научных источников удалось выяснить, что подростки активно устанавливают новые социальные связи посредством виртуального мира. Виртуальный и реальный миры гармонично переплетаются и создают основу для формирования адекватного ответа на возникающие риски. Отношения в реальном мире и проблемы подростков влияют на электронное общение подростков в той же степени, что и электронное общение влияет на отношения подростков в реальном мире. Учитывая связь между физическим и виртуальным мирами, следует обеспечить безопасность подростков как физическую, так и психологическую.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2015. 439 с.
2. Жмырко К.С. Особенности общения подростков посредством интернета // Молодой ученый. 2015. № 10 (90). С. 1333-1335.
3. Шкуратова И.П. Смыслы и мотивы общения людей в социальных сетях Интернета // Категория смысла в философии, психологии, психотерапии и в общественной жизни. Материалы всерос-

сийской психологической конференции с международным участием. М.: Кредо, 2014. С. 281-282.

4. Collins R. Social distancing as a critical test of the micro-sociology of solidarity // American journal of cultural sociology. 2020. Vol. 8. No. 3. pp. 477-497.

5. Anderson M., Vogels E.A., Perrin A., Rainie L. Connection, creativity and drama: teen life on social media in 2022. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2022/11/16/connection-creativity-and-drama-teen-life-on-social-media-in-2022>.

6. Subrahmanyam K., Mahel D., Greenfield Patricia M. Connecting developmental processes to the internet: identity presentation and sexual exploration in online teen chatrooms // Developmental online communication and adolescent relationships. 2006. Vol. 42 (3). pp. 395-406.

7. Vogels E.A., Gelles-Watnick R., Massarat N. Teens, social media and technology, 2022. Pew Research Centre. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-andtechnology-2022>.

© Глушкова С.А., 2024.